

OTIMIZAÇÃO NA EXPEDIÇÃO EM UMA PANIFICADORA: UM ESTUDO COM SIMULAÇÃO ARENA

Alvaro Sombra Moura da Silvar, Fatec Guarulhos, alvaro.silva7@fatec.sp.gov.br

Alice Ribeiro da Nobrega, Fatec Guarulhos, alice.nobrega@fatec.sp.gov.br

João Roberto Maiellaro, Fatec Guarulhos, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Sendo um dos principais segmentos alimentícios, a panificação possui papel fundamental no desenvolvimento econômico do mercado de alimentos. O setor logístico desempenha as principais funções para o desenvolvimento deste mercado: distribuição, movimentação, expedição e fornecimento de produtos e matérias primas. Este artigo possui o objetivo de identificar possíveis problemas no fluxo de expedição na empresa panificadora X. Utilizou-se o método de simulação, por meio do *software* Arena, de modo a construir cenários do fluxo de expedição, visando assim, comparar cenários entre a utilização de cestos e paletes, no intuito de otimizar o processo de expedição até a disponibilidade do material para o cliente final. Foi conduzida pesquisa quantitativa e descritiva, por meio de um estudo de caso. Após a análise dos relatórios gerados pela simulação, foi possível identificar pontos nos quais os processos gastavam mais tempo que o necessário e utilizavam recursos sem necessidade. A partir dessas análises, foi proposta a alteração do fluxo de expedição e material utilizado nos processos de movimentação do estabelecimento, sendo possível inferir melhoria na utilização de recursos, redução de mão de obra e no tempo no processo.

Palavras-chave Panificação, Distribuição, Embalagem, Simulação, expedição.

ABSTRACT. As one of the main food segments, the panification plays a key role in economic development in the food market. The logistics sector, in turn, performs the main functions for the development of this market: distribution, movement, dispatch and supply of products and raw materials. This article has the objective of identifying possible problems in the expedition flow in the panification industry X. The simulation method was used, through the Arena software, in order to build scenarios of the expedition flow, in order to compare scenarios between the use of baskets and pallets, in order to optimize the shipping process up to the availability of the material for the final customer. A quantitative, descriptive research was conducted through a case study. After analyzing the reports generated by the simulation, it was possible to identify points in which the processes spent more time than necessary and used resources unnecessarily. From these analyses, it was proposed to change the flow of dispatch and material used in the establishment's movement processes, being possible to infer an improvement in the use of resources, reduction of manpower and time in the process.

Keywords Panification, Distribution, Packing, Simulation, Expedition.

1. INTRODUÇÃO

O setor alimentício no Brasil é um dos maiores no mundo e em 2021 representou 10,06% do produto interno bruto PIB (ABIA, 2021). A panificação é um dos maiores segmentos do setor alimentício no Brasil. Segundo o Comunicado Técnico 174 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2020, durante a pandemia, o mercado de panificação alcançou um faturamento de R\$91,94 bi.

A boa gestão na distribuição de alimentos evita falhas no suprimento e evita prejuízos. Nesse sentido, problemas como a movimentação de mercadorias e o uso de embalagens dissonantes com o processo logístico podem impactar a produtividade. Segundo Ballou (2006, p.80) os “custos de movimentação de estoque são computados como uma fração do valor do produto”. Moura (2008, p.4) indica que a embalagem “não deve apenas oferecer proteção, [...], mas também deve facilitar as transições em todo

processo. A embalagem é responsável por manter a condição de um produto ao longo de todo o sistema logístico”.

O estudo foi realizado em uma empresa panificadora, de nome fictício X, localizada na cidade de São Paulo, e foi possível observar, em uma primeira análise, que há problemas na gestão do retorno das embalagens nas quais os produtos necessitam ser alocados para que possam seguir para o mercado consumidor. Juntamente com o problema foi identificado possível gargalo que ocorre durante a sua expedição devido as particularidades na movimentação do item utilizado pela empresa estudada e falta de unitização, gerando necessidade de manuseio individual que possivelmente, gasta maior tempo para que o produto possa satisfazer a necessidade do cliente final.

Diante ao exposto, nota-se a importância da movimentação dentro do processo logístico na empresa, buscando evitar erros que possam causar tanto parada de produção quanto escassez de produtos aos clientes finais, portanto forma-se a seguinte pergunta referente a este estudo: Como a alteração de materiais e alteração no processo de expedição poderá impactar positivamente otimizando a distribuição na empresa estudada?

Visando atender e solucionar a questão desenvolvida, o objetivo deste artigo é identificar possíveis problemas no fluxo de expedição na empresa panificadora X. Foi conduzida pesquisa quantitativa, descritiva, por meio de um estudo de caso. As análises foram realizadas com o uso de simulação, por meio do *software* Arena com o intuito de simular diversos cenários para que seja possível identificar qual poderá ser a melhor proposta para a otimização visando evitar paradas de produção e consequentemente evitar custos desnecessários.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSPORTE

A partir da Revolução industrial, com o surgimento da máquina a vapor e utilização de outros materiais para acelerar a produção de veículos de grandes capacidades, possível um grande aumento nos transportes de mercadoria tanto terrestres quanto marítimo. Surgindo assim a ideia de redes de distribuições físicas, o que alavancou a industrialização.

RODRIGUES (2002) detalha o transporte como o deslocamento de pessoas e pesos de um local para outro. É a conexão entre a expedição de uma empresa com o cliente (HARA, 2011). Segundo Ballou (2006, p. 150), um sistema de transporte eficaz contribui para incentivar a concorrência: transporte mais barato torna possível a atuação em mercados distantes da área fabril; economia de escala: transporte mais barato propicia liberdade de escolha para o local de produção, na medida em que não se restringe a atender o comércio local e, em última instância, possibilita o uso pleno da capacidade fabril; preços reduzidos: o aumento na eficiência do transporte reduz o custo de produção.

O foco nos estudos do transporte atualmente existe exatamente para encontrar-se a melhor maneira de atender necessidades de clientes e consumidores finais, buscando entender quais são os empecilhos que podem ser superados para um atendimento mais ágil e mais organizado.

Analisando-se e simulando os sistemas de transporte é possível construir um estudo que possa atender melhor a necessidade do contratante de serviço ou produto.

2.2 EMBALAGEM

Atualmente todos os produtos vendidos são embalados, e ele representa 2% do nosso PIB (MOURA;

BANZATO, 2010). Portanto, a embalagem, o armazenamento e unitização são a base para um sistema logístico, e esses pilares precisam estar bem alinhados para que funcionem adequadamente, e se tornam ainda mais eficazes quando desenvolvidos para um produto e mercado específico. A embalagem deve proteger o que vende e vender o que protege (MOURA; BANZATO, 2010. p. XI). Devemos ter um olhar atencioso para a embalagem pois sua função vai desde conter e proteger o produto em todo seu processo de movimentação sendo eles, na fabricação, nas transferências entre os CD's, na expedição e recebimento no atacado e posteriormente no varejo até o uso ou consumo final. Comunicar sobre as especificações daquele produto, como por exemplo, a data de validade, composições, dimensões, entre outras informações. Está ligada a facilidade de por exemplo, abrir e fechar, dosar, entre outras (MOURA; BANZATO, 2010. p).

A prioridade quando é desenvolvida uma embalagem, está em atender todo o fluxo logístico ao menor custo. Cada embalagem vai ter ênfase maior em algumas das funções primárias logísticas, de acordo com seu objetivo de consumo. Quando trata-se de empresa que fabrica um produto de vidro, essa terá ênfase maior na contenção e proteção, e em contraste, a embalagem que chega ao mãos do consumidor final necessita de maior ênfase na utilidade e comunicação (MOURA; BANZATO, 2010. P).

"Em todas as fases, o produto embalado é movimentado. Logo é de suma importância, em termos de projeto, a interação entre a embalagem, movimentação de materiais e o transporte" (MOURA; BANZATO, 2010. p. 267). Esse é um ponto de extrema importância que deve ser analisado, pois a forma como ela será movimentada irá ditar o ritmo que um armazém será conduzido.

Dentro das diversas funções e classificações de embalagem, para este estudo será demonstrada a importância de planejar sua melhor forma de utilização na movimentação de materiais, em que seu desempenho precisa ser extremamente eficiente para atender as transferências entre fábricas de uma mesma empresa e seus clientes. A movimentação é constante nessas operações, razão pela qual embalagens necessitam ser reforçadas para que suportem os impactos de empilhadeiras, batidas no solo e o transporte nas carretas.

2.3 INDÚSTRIA DE PÃES

De acordo com o JC (Jornal da cidade.net), a fabricação de pães está presente na cultura do ser humano há mais de 6 mil anos. Com a descoberta da fermentação do trigo, o pão passa a ser um dos alimentos mais versáteis já criados pela humanidade pela sua fácil produção e por trazer grande satisfação. A indústria de panificação é um dos segmentos alimentícios mais antigos presentes no Brasil, com sua popularização iniciada com a chegada dos portugueses. Seu desenvolvimento não demorou para ser considerado como um dos principais ramos alimentícios no Brasil.

Em 2021 havia 70.523 padarias estabelecidas em solo brasileiro, número colossal que produz quantidade grande de mercadorias. Uma das primeiras padarias é a de Santa Tereza, na região da Praça da Sé, com seu surgimento em 1872. (ABIA 2022).

A padaria industrial (panificação) tem a meta de atender a demanda com produção em larga escala de forma rápida e eficiente.

Com o intuito de atingir tal objetivo, é muito importante o investimento em equipamentos de alta produtividade, que são facilitadores para a produção em grande escala, como por exemplo, robôs medidores da temperatura da massa, fornos mais potentes e equipamentos de resfriamento para adequação da massa. Recursos produtivos como os materiais e as máquinas tem um impacto direto na

produção, incluindo a arranjo de toda a operação, ao lado das operações logísticas, visando atender de forma mais objetiva o cliente final (G1 2021).

2.4 SIMULAÇÃO

Dentre os tipos de simulação, existem a simulação computacional e a simulação não computacional. Como o próprio nome diz, a simulação não computacional é aquela em que não é necessário um computador para poder realizar testes. Já a simulação computacional é aquela que é realizada com a utilização de um computador e um *software* para projetar eventos sendo possível observar seus resultados e realizar testes.

Nos anos de 1950, a simulação e modelagem foi utilizada para realizar testes em sistemas diversos com intuito de substituir os métodos mais tradicionais como fórmulas e modelos analíticos e matemáticas, já que os computadores surgiram na mesma época (PRADO, 2014). De acordo com Freitas (2001, p. 1), a “simulação computacional de sistemas, ou apenas simulação, consiste na utilização de certas técnicas matemáticas, empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de, praticamente qualquer tipo de operação ou processo”.

A simulação se popularizou pela sua proposta, sendo utilizada em vários ambientes em que seja necessário construir um modelo de teste sendo esse modelo dentro de um sistema produtivo em uma companhia ou em um sistema educacional em uma instituição de ensino, sua boa aplicabilidade garante uma forma de realizar testes sem a necessidade de aplicá-los no mundo real, garantindo economia de recursos.

Em qualquer sistema de produção é necessário checar constantemente o desempenho de elementos como por exemplo, máquinas ou materiais e até mesmo pessoas que desempenham as atividades. Esses elementos devem ser observados e estudados com o intuito de buscar possíveis desperdícios em uma produção. “Qualquer recurso, máquina, equipamento ou processo que torne uma etapa produtiva mais lenta, atrasando o todo, é um gargalo. Limita-se a velocidade e retém-se o trabalho de quem está nas etapas anteriores” (SEBRAE/BA, 2019, p.19).

Diante ao exposto, o retorno mal planejado dos custos pode estar gerando atrasos e possíveis paradas de produção na indústria estudada, assim como uma expedição de produtos mais complexa. Sendo assim apresenta-se a hipótese que simulando a substituição de custos juntamente com alteração no processo de expedição poderá aumentar a produtividade na empresa estudada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi conduzida uma pesquisa quantitativa, descritiva por meio de estudo de caso na empresa estudada. De acordo com Gil (2002, p. 42) "algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre as variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação". Sendo a estratégia estudo de caso também conhecido como *case*, tem o intuito de concentrar as pesquisas em um objeto específico, e assim, é possível analisar criteriosamente e apresentar com maior acuracidade os resultados encontrados. foram analisados os processos de *intra-logística* juntamente com a linha de produção, onde foram medidos tempo de paralização, quantidade de itens produzidos e forma de expedição dos produtos.

Para a análise do estudo foi utilizado o método de simulação. Tecnologia utilizada para analisar diversos cenários com o intuito de minimizar os erros e trazer resultados melhores para todo e

qualquer tipo de estudo que seja realizado. Foi utilizado o *software Arena*, essa tecnologia vem tomando um grande espaço no Brasil. Utilizado cada vez mais por empresas e até mesmo instituições de ensino para análise de possíveis problemas, de acordo com Prado (2014, p. 15) “esse tipo de simulação reproduz o comportamento dinâmico de sistemas [...] permitindo medir seu desempenho e testar novas situações”.

O *software Arena* desenvolvido pela *Rockwell Automation* é um dos melhores no quesito simulação, principalmente de eventos discretos que não são facilmente perceptíveis aos olhos, contendo diversas funcionalidades. Operando desde 1992, já é um dos mais utilizados por trazer uma interface mais *user friendly*. É um dos mais populares no Brasil. Lançado inicialmente pela *Systems Modeling* (USA) porém, atualmente é fornecido pela *Rockwell Software*. Podendo ser utilizado em duas versões uma com restrições para fins acadêmicos que foi utilizado para desenvolvimento desta análise apresentada no artigo e outra com o intuito profissional sem restrições utilizadas apenas por empresas e instituições com licenças.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ESTADO ATUAL DA PANIFICADORA ESTUDADA

Na empresa estudada, foi observado que a movimentação das embalagens utilizadas para a alocação do produto acabado é realizada de forma 100% manual. Foi possível notar também, que a embalagem é retornável e que é necessário que o cliente final as devolva para reutilização na linha produtiva. Essas condições exercem interações e impactos com alguns pontos importantes (Tabela 1):

Tabela 1 – IMPACTOS DA MOVIMENTAÇÃO

Produtividade	Uma vez que toda a movimentação é realizada manualmente, exige um tempo maior no fluxo fornecimento-produção-distribuição. A falta de retorno do cesto reciclável dificulta todo o processo, influenciando diretamente na produtividade da empresa
Custo	A embalagem retornável quando bem projetada, tem uma longa vida, porém existem algumas características que aumentam o preço do produto. Como por exemplo, os cestos vazios ou cheios, ocupam o mesmo espaço de armazenamento, implicam em custos de transporte para retorno e precisam de controles rigorosos por parte da expedição e recebimento. Portanto, mesmo que indispensáveis, gerenciar esse fluxo, seja melhorando ou modificando, é possível reduzir os custos e aumentar as margens de lucro.
Embalagem não retornável	Fazendo uma comparação com a embalagem não-retornável (papelão), ela possui alguns diferenciais, tem menor custo operacional uma vez que a unitização da carga (palatização) diminuiria ou até mesmo iria cessar as movimentações manuais, não precisam de controles de expedição.

Fonte: Autores (2022)

4.1.1. Modelo de simulação

Foi elaborado modelo do sistema estudado no software ARENA® (Figura 1).

Figura 1 – MODELO ARENA PARA CESTOS

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

4.2 ESTADO DA EMPRESA PÓS ANÁLISE DO PROCESSO

Após análise na empresa foi possível identificar que alguns processos poderiam ser retirados das atividades comuns para que a mercadoria fosse expedida, atividades como conferência unitária de cestos ou até mesmo movimentações que eram realizadas com o intuito do processo se adequar ao material e não o material atender as necessidades do fluxo de expedição.

Após alteração no processo de expedição foi possível identificar que a embalagem e os recursos utilizados durante a expedição mostraram-se eficiente para otimizar o processo.

Com a alteração dos materiais foi possível identificar também redução de mão-de-obra e facilidade para atendimento ao cliente final, pelo uso de materiais padrões que as empresas em sua maioria utilizam, como por exemplo paletes e recursos para a movimentação de tal embalagem, como paleteiras, conforme modelo da Figura 2.

Figura 2 – MODELO ARENA PARA PALETES 2022

Fonte: Autores (2022)

4.1 COMPARATIVO DE RECURSOS E PROCESSOS UTILIZADOS

Foi realizada uma análise comparativa no processo de movimentação na expedição até o momento em que o material estivesse disponível para ser destinado ao cliente final. Com os modelos gerados pelo *software* Arena, buscou-se encontrar os principais pontos onde cada processo possuía um desempenho melhor, visando maximizar o resultado na operação. No intuito de observar as atividades e recursos utilizados e desempenhados em cada processo, foram analisadas quantas atividades e recursos eram necessárias para que o processo fosse realizado. Os indicadores gerados para cestos (Figura 3) e paletes (Figura 4) sintetizam o resultado da simulação:

Figura 3: Quantidade de processo no modelo de cestos

Scheduled Utilization	Value
Resource Colaborador Armazenagem CD	0.9213
Resource Colaborador Conferência CD	0.3038
Resource Colaborador Expedir CD 1	0.9242
Resource Colaborador Expedir CD 2	0.9242
Resource Colaborador expedir CD 3	0.9242
Resource Colaborador que empurra	0.07179720
Resource Colaborador recebe CD 1	0.8852
Resource Colaborador recebe CD 2	0.8852
Resource Colaborador recebe CD 3	0.8852
Resource Elevador	0.07291667

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Figura 4: Quantidade de processo no modelo de paletes

Scheduled Utilization	Value
Carrinho Hidraulico	0.1279
Resource Colaborador Paleteira	0.01152787
Resource Colaborador Paleteira 2	0.1636
Resource Elevador	0.1271
Resource Paleteira	0.01152787
Resource Paleteira 2	0.1636

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Comparando as figuras referentes aos processos executados, é possível identificar que o modelo realizado para a operação com os cestos apresentou a necessidade de quantidade maior de recursos para que o processo fosse concluído. Foram necessários número maior de colaboradores e equipamentos, contabilizando 10 processos no sistema analisado. Tal condição gera impactos negativos, tais como, atrasos, maior tempo de operação e gargalos.

Com as análises realizadas no modelo executado com paletes, foi possível observar que a quantidade de recursos necessários para que o processo fosse realizado caiu para 6, gerando um impacto positivo de 40%. O modelo priorizou somente as atividades necessárias, o que permite inferir que houve uma redução no tempo gasto para a movimentação dos materiais.

4.2. COMPARATIVO DE SAIDA E ENTRADA DE ENTIDADES NOS SISTEMAS

A partir dos resultados obtidos foi possível comparar a quantidade de pilhas de cestos e paletes, denominados neste estudo como entidades, que passaram pelo sistema, das quais poderiam ser atendidas ou não. As Figuras 3 e 4 mostram, respectivamente, as quantidades de entradas e saídas referentes aos cestos e paletes:

Figura 3: Quantidade de entidades que entraram e saíram no modelo de cestos

Number In	Value
Pilha de Cestos	176.00

Number Out	Value
Pilha de Cestos	45.0000

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Figura 4: Quantidade de entidades que entraram e saíram no modelo de paletes

Number In	Value
Entidade Paleta	65.0000

Number Out	Value
Entidade Paleta	60.0000

Fonte: Elaborado pelos autores (2022)

Com base nas análises, o percentual de aproveitamento referente as saídas no modelo de paletes é de 92%, enquanto no modelo de cestos é de 25% de aproveitamento. Diante do exposto é possível observar que o modelo de paletes apresentou grande vantagem em relação ao aproveitamento de materiais e organização operacional, mostrando que a redução de atividades impactou positivamente

no resultado.

5. CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi identificar possíveis problemas no fluxo de expedição na empresa panificadora X e apontar cenários de melhorias. Foram analisados os resultados gerados por meio da simulação referente aos modelos de cestos e paletes testados pelo *software* Arena. Buscou-se identificar os pontos a serem modificados para que houvesse otimização no fluxo de expedição.

Com os resultados encontrados, foi possível afirmar que o modelo testado com o palete possui vantagens quando comparado ao modelo de cestos. Pode-se verificar que o modelo de paletes exigiu menos recursos e apresentou maior percentual de saída. A baixa relação observada entre a quantidade de entradas e saídas do modelo de cestos compromete o fluxo produtivo, gerando gargalos que impactam, em última instância, na produtividade da empresa analisada. Portanto, tem-se como principal contribuição gerencial, que o uso de paletes deve ser priorizado. Espera-se que as melhorias propostas sejam implementadas no local onde foi realizado o estudo com o intuito de otimização no fluxo de expedição. Em termos acadêmicos, este artigo contribui para ampliar a literatura sobre o uso do *software* Arena.

Embora o objetivo tenha sido atingido, é preciso relatar limitações no estudo. A principal limitação se deu em função do uso da versão de estudante do *software* Arena. Em função da versão utilizada, houve a necessidade de limitar o fluxo operacional a ser estudado, de modo reduzir as variáveis a serem simuladas. Estudos futuros podem abarcar o processo de expedição como um todo, incluindo novas variáveis, tais como o custo dos materiais utilizados.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos a empresa estudada por disponibilizar as informações necessárias ao estudo. Agradecimento à Fatec Guarulhos por disponibilizar o espaço com equipamento para o desenvolvimento deste estudo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. **Números do Setor**. 2021. Disponível em: <<https://www.abia.org.br/numeros-setor>> Acesso em 12.nov.2022.
- BALLOU, R.H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/ Logística Empresarial. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- CNN BRASIL. Quem quer pão? Setor de panificação movimenta R\$ 105 bilhões por ano no Brasil. 2022. Disponível em <https://viagemgastronomia.cnnbrasil.com.br/gastronomia/quem-quer-pao-setor-de-panificacao-movimenta-r-105-bilhoes-por-ano-no-brasil/> Acesso em 01.nov.2022.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2002.
- IMAM. Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Desafios da Armazenagem. 2020. Disponível em: Acesso em 01.nov.2021.

- JORNAL DA CIDADE.NET. **Dia Mundial do Pão**. 2019. Disponível em ><https://jornaldacidade.net/cidades/2019/10/312695/conheca-um-pouco-da-historia-do-pao-no-brasil.html> Acesso em 05.out.2022.
- MOURA, Reinaldo A. **Movimentação de Materiais na Intralogística**. São Paulo: IMAM, 2008.
- PORTAL G1. Entenda os benefícios da indústria da panificação em supermercados 2021. Disponível em > <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/rede-hakuo-de-supermercados/rede-hakuo/noticia/2021/09/24/entenda-os-beneficios-da-industria-da-panificacao-em-supermercados.ghtml>
- PRADO, Darci Santos do. **Usando o Arena em simulação**. 5ª ed. - Nova Lima: Falconi Editora, 2014. (Série Pesquisa Operacional, vol. 3).
- RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e à Logística Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002
- SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas**. Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150
- SEBRAE / BA. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – Sebrae/BA Apostila Empreendedorismo: Como gerir a produtividade da sua empresa. 2019. Disponível em: <https://www.sebraeatende.com.br/system/files/como_gerir_a_produtividade_da_sua_empresa_0.pdf> Acesso em 02.nov.2021.